

GERMANIYANING INNOVATSION STRATEGIYANI AMALGA OSHIRISH TAJRIBASI

Sattorova S.B.

TDTU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6642910>

Annotatsiya: Bu maqolada Germaniyada olib borilayotgan islohotlar, iqtisodiyotning barqarorlashuvida olib borilgan yo'llar alohida yozib o'tilgan. Va bu islohotlarni biz o'zimizning iqtisodiyotimizni rivojlantirishga sarflash uslublari keltirib o'tilgan.

Tayanch so'zlar: YAIM, mehnat unumdorligi, aksiya, biznes, iqtisodiy rentabilik, diversifikatsiya, innovatsion kooperatsiya.

Bugungi kunda respublikamizda islohotlar jadal sur'atlar bilan olib borilmoqda. Investitsiyalarni jalb etish, tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirish va tadbirkorlikka yanada qulay sharoit yaratish va keng yo'l ochish bo'yicha olamshumul ishlar amalga oshirilmoqda. Aytish mumkinki, oxirgi bir necha o'n yillarda ijtimoiy-iqtisodiy hayotimizda yig'ilib qolgan muammolar sanoqli kunlar va oylarda hal etilmoqda. Lekin, qisqa vaqtda erishilgan va erishilayotgan yutuqlarimiz bilan bir qatorda jiddiy muammolar, ya'ni iqtisodiyotimizda: hanuzgacha xom-ashyoviy yo'nalish ustivorligi saqlanib qolganligi; ishlab chiqarish va bozor infrastrukturning talab darajasida rivojlanmaganligi; mavjud mineral xom-ashyolar, yer-suv va mehnat resurslaridan samarali foydalanmaslik; YAIMda material va energiya sig'imining rivojlangan davlatlarga nisbatan 2-2,5 martaga yuqoriligi; mehnat unumdorligi va samaradorlikning rivojlangan davlatlarga nisbatan 2-3 martagacha pastligi kabi muammolar borligi ham o'ylaymizki hech kimga sir emas.

Yuqoridagi holatlar O'zbekistonda innovatsion menejment strategiyasini ilg'or xorijiy davlatlar tajribasi asosida to'g'ri yo'lga qo'yib, takomillashtirilishi dolzarb masala ekanligidan dalolat beradi.

Germaniyada innovatsiyalarni rivojlantirish orqali milliy iqtisodiyot barqarorligini ta'minlashdagi e'tiborli jihatlaridan biri shundaki, ilmiy tadqiqot markazlari va ta'lim muassasalarining ilmiy tadqiqot ishlarini moliyalashtirishda davlat hal qiluvchi rol o'ynaydi. Masalan, oliy ta'lim muassasalarining 80 % ilmiy tadqiqot xarajatlari davlatga qarashli 5 ta yirik ilmiy birlashmalar hisobidan moliyalashtiriladi. Germaniya iqtisodiyoti diversifikatsiyalangan va yuqori texnologiyalarga asoslangan innovatsion maxsulotlarning xilma-xilligi bilan ajralib turadi. Bunga misol tariqasida, Yevropadagi yuqori texnologiyali mahsulot ishlab chiqaradigan 10 ta yirik kompaniyalarning 5 tasi Germaniyada

FRANCE

FRANCE

tashkil etilganini aytish mumkin . O'z navbatida, Germaniyadagi 20% ilmiy tadqiqot ishlari va bu sohada ish bilan band bo'lgan jami iqtisodiy faol aholining 30% universitetlarda faoliyat yuritadi .

Lekin, davlat miqyosida ilmiy tadqiqot va tajriba konstruktorlik yo'nalishiga qilinayotgan umumiy xarajatlarning 30%gina davlat mablag'lari hissasiga, 70 % xususiy kompaniyalar hissasiga to'g'ri keladi. Mamlakatda innovatsion faoliyatni rag'batlantirish uchun maqsadli soliq imtiyozlari joriy etilgan. Jumladan, foyda solig'i bazasi ITTK ishlariga sarflangan xarajatlar miqdoriga kamaytirilishi, korxonalarining innovatsion faoliyat bilan shug'ullanish uchun tashkil etilgan maqsadli jamg'armalari yoki shunday jamg'armalarga yo'naltirilgan mablag'lari soliqlardan butunlay ozod etilishi, korxonalar va tashkilotlarning universitet, ilmiy tadqiqot markazlarining imliy tadqiqotlar olib borishga bog'liq moddiy-texnik bazasini mustahkamlash bo'yicha yo'naltirilgan asbob-uskuna yoki mablag'lari miqdoriga foyda solig'i bazasi kamaytirilishi, innovatsion faoliyat bilan shug'ullanuvchi korxonalar aksiyasidan olingan dividendlarning soliqdan ozod etilishi, innovatsion loyihalarni amalga oshirayotgan korxonalariga soliq ta'tillari joriy qilinishi kabi imtiyoz va preferensiyalarni mamlakatimiz soliq tizimida ham joriy etilishi bu yo'nalishdagi ishlarimiz yanada jadallashishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Germaniya iqtisodiyotini innovatsion rivojlantirishda kichik biznes subyektlarining o'rni beqiyos. Agar yirik kompaniyalar o'z innovatsion mahsulotlarini mashinasozlik, avtomobilsozlik, kimyo sanoatiga yo'naltirsa, kichik biznes subyektlari "kelajak texnologiyalari" yaratadi.

Bizning fikrimizcha, yuqori texnologiyali mahsulotlar ishlab chiqarishdagi kichik biznes subyektlarining iqtisodiy faolligi tufayli Germaniya dunyo innovatsion mahsulotlar bozorida yetakchi o'rinni egallagan.

Xalqaro ekspertlar Germaniya mualliflik huquqi himoyalanganlik darajasi bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda turadi. Innovatsiyalarni rivojlantirish omillaridan yana biri xukumat darajasidagi dasturlarning qabul qilinishidir. Bugungi kunda federal va hududlarda innovatsion hamda investitsion faollikni oshirish bo'yicha 500 dan ortiq dasturlar amal qiladi. Masalan, 1978 yildan buyon amalda bo'lgan "Kichik va o'rta korxonalarining ilmiy-texnikaviy siyocati konsepsiyaci" ilmiy kadrlarni qo'llab-quvvatlash, kichik korxonalar yangi texnologiyalarini transferi va davlat ahamiyatiga molik ilmiy tadqiqot loyihalarini moliyalashtirish shartlarini belgilab beradi. Yangi tashkil etilayotgan innovatsion kichik korxonalarini qo'llab- quvvatlash maqsadida "Yangi tashkil etilgan korxonalarini rag'batlantirish" dasturi joriy qilingan. Dasturga asosan,

innovatsion yangi korxonalariga 5-15 yilga past foizli kreditlar taqdim etiladi. Dasturning ijrosi Federal hukumat nazoratida bo'lib, ayniqsa, iqtisodiy rentabelligi yuqori bo'lgan ilmiy loyihalar moliyalashtiriladi.

Germaniyaning Iqtisodiyot va texnologiyalar federal vazirligi tomonidan 2008 yil 1 iyuldan kichik va o'rta korxonalar uchun (Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand, ZIM) bosh innovatsion dasturini e'lon qildi. Ushbu dastur doiracida kichik biznes subyektlarining turli loyihalarini ekspertiza qilish, kichik va yirik korxonalar o'rtasidagi innovatsion kooperatsiyani tashkil etish kabi masalalar ijobiy yechimini topdi.

Germaniya innovatsion strategiyasini o'rganib, quyidagi xulosalar shakllantirildi:

- Germaniyaning milliy innovatsiya tizimi "Yevroatlantika" modeli asosida rivojlangan bo'lsada, ayrim manbalarda AQSHning "Uch yoqlama spiral" modeliga o'xshash jihatlari mavjudligini ta'kidlashadi. O'xshash jixatlaridan biri sifatida universitet ilmiy tadqiqot xarajatlarini asosiy qismi davlat byudjeti mablag'lari hisobidan moliyalashtiriladi;

- yuqori texnologiyali innovatsion maxsulotlarni milliy iqtisodiyot barqarorligini ta'minlashdagi ahamiyatini yanada oshirish maqsadida 500 ga yaqin xukumat darajasidagi dasturlar qabul qilingan. Masalan, bugungi kunda 2010 yil 14 iyulda qabul qilingan amaldagi "Germaniyaning yuqori texnologiyalar sohasidagi 2020 yilga qadar Strategiyasi (Strategiya-2020)" eng yirik dasturlaridan biri keltirish mumkin;

- ilmiy tadqiqot va tajriba konstruktorlik ishlanmalarining yadrosini tashkil etuvchi intellektual soha vakillarini shakllantirishga alohida ahamiyat qaratiladi. Garchi yosh olimlarning salmog'i pasayib borish tendensiyasiga ega bo'lsada, bugungi kunda Germaniyada 600 mingga yaqin yoki aholining 0,73 % ITTK sohasida band bo'lganlar hisoblanadi ;

- Germaniyaning innovatsion siyosati asosan axborot kommunikatsiya, atrof muxitni saqlash, meditsina, farmatsevtika va energiya tejavchi innovatsion maxsulot, ish va xizmatlarni realizatsiya qilishga yo'naltirilgan;

Xulosa o'rnida ta'kidlash mumkinki, Germaniya innovatsion rivojlanish yo'lining o'ziga xos xususiyatlari mavjud bo'lib, aynan shu xususiyatlari bugungi kunda mamlakat milliy iqtisodiyotining barqaror iqtisodiy o'sishida ijobiy ta'sir ko'rsatib kelmoqda.

Foydali adabiyotlar:

1. "Obzor sostoyaniya ekonomiki i osnovnykh napravleniy vnesheekonomicheskoy deyatelnosti FRG v 2014 godu" - Torgpredstvo Rossii v Germanii, 2015.

FRANCE

FRANCE

2. Опыт Европы, США и Индии в сфере государственной поддержки инноваций // Российский юридический журнал, №1, 2011
3. Abulkasimov X.P., Rasulov T.S. Osobennosti nauchno-texnicheskoy politiki stran SNG, Blijnego i Srednego Vostoka.Uchebnoye posobiye.-T.: TashGIV, 2017.-S.67-68.
4. Fond podderjki molodix uchenix. Germaniya. [Elektronnyy resurs]. – URL: <http://funduma.ru>.

